

A VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE EM CONTEXTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ANGOLA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

THE VALORIZATION OF THE TEACHING PROFESSION IN THE CONTEXT OF TEACHER TRAINING IN ANGOLA: AN INTEGRATIVE REVIEW

LA VALORIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE EN EL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN ANGOLA: UNA REVISIÓN INTEGRADORA

LA VALORISATION DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE DANS LE CONTEXTE DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN ANGOLA: UNE REVUE INTÉGRATIVE

FRANCISCO CALOIA HOMBO ALFREDO

<https://orcid.org/0000-0002-1570-3679>

DOUTOR. INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA HUÍLA. HUÍLA. ANGOLA
francisco.alfredo@isced-huila.edu.ao

ANDREZA BARBOSA

<https://orcid.org/0000-0003-0363-7608>

DOUTORA. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS. CAMPINAS. BRASIL
andrezab27@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Maio, 2026

RESUMO

Este artigo analisa as produções científicas, em artigos de autores de Angola, sobre a valorização da profissão docente em contexto da formação de professores, publicados em revistas nacionais. Metodologicamente, adoptou-se uma revisão integrativa constituída de um *corpus* que envolveu dez artigos, disponíveis em seis revistas, seleccionados por critérios demonstrados e análise documental. Os resultados indicam questões relativas à construção da identidade profissional do professor que de alguma forma levantam interrogações sobre a desvalorização dos professores, sobretudo no que respeita aos seus salários e às condições de trabalho. Também se evidencia a necessidade de uma formação integral do futuro professor e a discussão sobre as margens de autonomia dos professores em serviço. Em conclusão, a atractividade da docência em Angola sinaliza um conjunto de desafios que carecem de superação que se devem conformar com o comprometimento de políticas de educação focadas na valorização da profissão docente.

Palavras-chave: Formação de professores; Profissão docente; Atractividade docente; Angola.

ABSTRACT

This article analyzes scientific publications by Angolan authors on the valorization of the teaching profession in the context of teacher training, published in Angolan journals.

Methodologically, an integrative review was adopted, resulting in a corpus of ten articles from six journals, selected based on demonstrated inclusion criteria and analyzed within identified themes. Documentary analysis of legislation was also included. The results indicate existing issues related to the construction of the teacher's professional identity, as well as questions about the devaluation of teachers due to salaries and working conditions. Similarly, the need for comprehensive training for future teachers and the scope of teacher autonomy are highlighted. It concludes that the attractiveness of teaching in Angola is marked by a set of challenges that need to be overcome through commitment to education policies focused on the teaching profession.

Keywords: Teacher training; Teaching profession; attractiveness of teaching; Angola.

RESUMEN

Este artículo analiza publicaciones científicas de autores angoleños sobre la valorización de la profesión docente en el contexto de la formación docente, publicadas en revistas angoleñas. Metodológicamente, se adoptó una revisión integradora, resultando en un corpus de diez artículos de seis revistas, seleccionados con base en criterios de inclusión demostrados y analizados dentro de los temas identificados. También se incluyó un análisis documental de la legislación. Los resultados indican problemas existentes relacionados con la construcción de la identidad profesional del docente, así como preguntas sobre la devaluación de los docentes debido a los salarios y las condiciones laborales. De igual manera, se destaca la necesidad de una formación integral para los futuros docentes y el alcance de la autonomía docente. Concluye que el atractivo de la docencia en Angola está marcado por un conjunto de desafíos que necesitan ser superados mediante el compromiso con las políticas educativas centradas en la profesión docente.

Palabras clave: Formación docente; Profesión docente; Atractivo docente; Angola.

RÉSUMÉ

L'article analyse les publications scientifiques des auteurs angolais sur la valorisation du métier d'enseignant dans le contexte de la formation des enseignants, lesquels sont parues dans des revues angolaises. Sur le plan méthodologique, une revue intégrative a été menée, aboutissant à un *corpus* de dix articles trouvés dans les six revues, sélectionnés selon des critères d'inclusion prédéfinis et analysés autour des catégories thématiques. A également été réalisée une analyse de la législation. Les résultats indiquent des problématiques liées à la construction de l'identité professionnelle des enseignants, ainsi que des interrogations sur la dévalorisation du métier enseignant due aux salaires et aux conditions de travail. De même, on indique la nécessité d'une formation complète pour les futurs enseignants et l'étendue de leur autonomie sont soulignées. L'article conclut que l'attractivité du métier d'enseignant en Angola est marquée par un ensemble de défis qui doivent être relevés en tenant compte l'engagement fort en faveur de politiques éducatives qui valorisent le métier d'enseignant.

Mots-clés: Formation des enseignants; Profession enseignante; Attractivité des enseignants; Angola

INTRODUÇÃO

A formação inicial de professores em Angola constitui um dos subsistemas do sistema educativo, que, segundo a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, Lei n.º 17/16,

de 7 de Outubro de 2016, é “um conjunto integrado e diversificado de órgãos, instituições, disposições e recursos vocacionados à preparação e habilitação de professores e demais agentes de educação para todos os subsistemas de ensino” (artigo 43.º). Este subsistema define seis objectivos, nomeadamente: a) “formar professores e demais agentes de educação com o perfil necessário à materialização integral dos objectivos gerais da educação nos diferentes subsistemas de ensino”, b) “formar professores e demais agentes da educação com conhecimentos científicos, pedagógicos, metodológicos, técnicos e práticos”, c) “promover hábitos, habilidades, capacidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento da consciência nacional”, d) “promover a integridade e idoneidade patriótica, moral e cívica, de modo que os professores e agentes de educação assumam com responsabilidade a tarefa de educar”, e) “desenvolver acções de actualização e aperfeiçoamento permanente dos professores e agentes da educação”, e f) “promover acções de agregação pedagógica destinadas a indivíduos com formação em diversas áreas de conhecimento para o exercício do serviço docente” (artigo 44.º).

É de referir que a formação inicial de professores em Angola realiza-se em dois níveis de ensino, o nível do Ensino Secundário Pedagógico e do Ensino Superior Pedagógico, estando ambos os níveis organizados em modelos integrado e sequencial. Sendo que o primeiro, modelo integrado, integra a formação que se adquire “em cursos que integram a formação geral em uma ou mais disciplinas a ensinar e a formação profissional docente, teórica e prática, consagrada ao processo do seu ensino”, devendo essa formação, no ensino superior, realizar-se em curso de licenciatura, durante quatro anos. E no ensino secundário pedagógico, igualmente com duração de quatro anos, realizar-se no curso do II Ciclo do Ensino Secundário (Decreto Presidencial n.º 273/20, de 21 de Outubro, artigos 8.º e 9.º). Já o segundo, modelo sequencial, ocorre “em cursos de agregação pedagógica que ministram a formação profissional docente, teórica e prática, consagrada ao processo de ensino, subsequentes a cursos do II Ciclo do Ensino Secundário ou de graduação do Ensino Superior que asseguram previamente a formação geral na disciplina ou nas disciplinas a ensinar” (idem). Sendo de referir que o curso de agregação pedagógica se trata de uma pós-graduação, com duração de dois anos académicos, sem conferência de grau (Decreto Presidencial n.º 273/20).

De acordo com a Lei de Bases, o Ensino Superior Pedagógico forma professores e outros agentes de educação em instituições superiores de formação de professores, e confere à excepção do grau de bacharelato, extinguido à luz da Lei n.º 17/16, os graus de Licenciatura, de Mestre e de Doutor, com a habilitação para o exercício da actividade docente em todos os níveis e subsistemas de ensino (Lei n.º 32/20). No que toca à formação a nível de Ensino Secundário Pedagógico, ocorre em quatro anos (da 10.ª a 13.ª classe) em escolas de magistério e forma professores em Educação Pré-Escolar, Ensino Primário (da 1.ª a 6.ª classe), I Ciclo do Ensino Secundário (da 7.ª a 9.ª classe) e Educação Especial (Lei n.º 17/16).

Neste sentido, vê-se que o modelo organizacional da estrutura de formação inicial de professores em Angola tende a identificar-se com o que o país adoptou antes da sua independência política, apesar do seu reconhecimento, como é evidente, aperfeiçoamento. A esse propósito, Domingos Peterson (2003, p. 24) lembra a formação de professores na época colonial que se caracterizava por duas categorias de professores, sendo a primeira, a que se constituía por professores Monitores Escolares, “cuja maioria teve formação muito débil do ponto de vista científico e pedagógico”. A segunda, que se compunha por Professores de Posto, também conhecidos como “professores dos cursos acelerados, professores dos cursos básicos, professores dos cursos de superação que

desempenhavam um papel paliativo no sistema educativo durante muito tempo”, apesar de muitos terem-se superado academicamente e atingido níveis de formação média e superior. Também é verdade que os professores que asseguravam a formação nos magistérios primários, no ensino médio e ensino superior, a minoria tinha qualificações pedagógicas (Peterson, 2003).

Independentemente das referidas categorias de professores, este último autor assinala que naquela época a valorização da profissão docente defrontava-se com questões instáveis e pouco dignas à docência, tal é a falta de uma remuneração atractiva, a fuga de professores para outras profissões mais atractivas, a perda de confiança da sociedade na docência, as difíceis condições de trabalho dos professores, sobretudo para os que se encontrassem a trabalhar em áreas longínquas, onde até as condições sociais mínimas eram uma miragem.

Note-se que sobre a remuneração salarial dos professores, nos dias actuais ainda se vive tal cenário, como refere Manuel Afonso para quem “desde a independência, não se lhe reconhece capacidade de suportar condignamente as necessidades básicas destes, ou seja, trabalham com atractivos salariais nada dignificantes a si e à sua profissão, fazendo com que simulem estar a ensinar com afeição e profissionalismo necessários” (Afonso, 2024, p. 265).

Certo de que com a independência do país foram surgindo programas de política de educação e nesse contexto, assinala-se a extinta Lei de Bases do Sistema de Educação, Lei n.º 13/01, de 31 de Dezembro de 2001, na qual repousa a primeira reforma educativa pós-independência, cujo modelo organizacional da estrutura de formação de professores reflecte ao da vigente Lei n.º 17/16. Nessa nova era do país, entre outros dispositivos legais, assinala-se o Programa Nacional de Formação e Gestão do Pessoal Docente (PNFGPD) (Decreto Presidencial n.º 205/18, de 3 de Setembro de 2018), que aponta a criação de incentivos remuneratórios e a promoção da valorização dos docentes, e o Estatuto da Carreira Docente, igualmente a indicar para a valorização da profissão docente, com realce na garantia de condições de trabalho aos professores, particularmente, em instituições de formação de professor. Quer isto dizer que

as instituições que ministram Curso de Formação de Inicial de Professores devem dispor de espaços, equipamentos, laboratórios, centros de documentação, material informático, acesso à internet, manuais e outros materiais pedagógicos necessários para assegurar as oportunidades de aquisição dos conhecimentos, capacidades, valores e atitudes dos correspondentes perfis de qualificação docente. (Decreto Presidencial n.º 273/20, artigo 19.º).

Mas, veja-se que a garantia normativa das condições de trabalho tende a não passar de anúncio de boas intenções, que o Sindicato Nacional de Professores (SINPROF) vem denunciando em suas frequentes reivindicações aos quais indicam haver desvalorização da profissão docente, particularmente em relação aos baixos salários, à falta de condições de trabalho dos professores nas escolas e a necessidade de se melhorar as condições existentes, à necessidade de se construir escolas dignas e junto das comunidades, e à formação de professores primários auxiliares (SINPROF, 2013, 2019, 2025). A esse respeito, Afonso (2024) enfatiza que “devido ao salário que não cobre as necessidades pessoais e da família, explicável pelo elevado custo de vida, vivemos a onda de greves que ocorrem com alguma frequência enquanto arma sócio-política legal com desfechos mal equacionados pela entidade patronal” (Afonso, 2024, p. 266).

Note que a repercussão da condição dos professores angolanos é igualmente veiculada pela média local. Tal é a notícia veiculada pelo jornal Ver Angola, edição de 17 de Abril de 2025, que denuncia a falta de infra-estruturas escolares, de condições materiais, de qualificação dos recursos humanos, e numa das províncias mais de 50 (cinquenta) professores abandonaram a docência por falta de atractividade da profissão. Ainda nesse ano, a agência de notícias Lusa, edição de 9 de Maio de 2025, noticia haver escassez de cerca de 2.573 (duas mil quinhentas e setenta e três) escolas e a falta de cerca de 60.000 (sessenta mil) professores.

A contradição normativa face à realidade da docência tende a tornar a profissão docente pouco atractividade, quer para os docentes que já estão na carreira há algum tempo, quer para os jovens que gostaria de nela ingressar. Apesar de em Angola, a educação e a saúde serem os sectores de maior empregabilidade (Barbante, Tchivangulula & Boano, 2025). Este é resto um fenómeno paradoxal, tendo, com isso, sido referido em estudo realizado por estes autores, em 7 (sete) das 21 (vinte e uma) províncias do país, envolvendo 194 (cento e noventa e quatro) estudantes a frequentarem o ensino superior.

Trata-se de um estudo cujo objectivo foi compreender os factores que influenciam os estudantes na tomada de decisão na escolha do curso e da Instituição de Ensino Superior. Os seus resultados indicam que as decisões dos estudantes têm muito a ver com “os custos associados à frequência, vocação pessoal, a afinidade com a área de actuação profissional, a possibilidade de progressão na carreira e a empregabilidade do curso” (Barbante et al., 2025, p. 18). Por essa razão, “os cursos mais procurados pelos estudantes universitários correspondem, de facto, àqueles que oferecem maior empregabilidade em Angola, nomeadamente nos sectores da Saúde e da Educação” (idem, p.19). Portanto, a sinalização dos jovens universitários angolanos em empregarem-se na docência pode ser interpretada como um acto de sobrevivência (falta de alternativa) e não de motivação por gosto ou desejo intrínseco pela profissão docente. Ademais, ao que se observa no quotidiano educativo angolano, os cursos de saúde de que geralmente se fazem referência com maior procura e possibilidade de empregabilidade, são os de enfermagem e análises clínicas.

Diante desta contextualização, pretende-se compreender a valorização da profissão docente em Angola em contexto de formação de professores, a partir de uma revisão integrativa a produções de artigos científicos de autores angolanos publicados em revistas do país. Sendo que esta abordagem seja percecionada tendo em linha de conta o percurso traçado com as sinalizações que marcam o actual cenário da carreira docente em Angola. Daí ter-se discorrido por este prisma, essencialmente, de análise documental, que, articulada à fundamentação teórica mobilizada, se enfoca para a análise e discussão dos resultados da pesquisa.

A formação de professores na literatura: algumas notas

Geralmente, aponta-se a formação de professores como a que envolve tarefas de natureza técnica e política, e, por isso, “exige um conhecimento não somente da natureza das actividades exigidas pelo docente, mas, também, a compreensão do espaço histórico e social onde o professor realiza suas actividades” (Sousa, 2017, p. 174). Isto coloca desafios à construção ou ao fortalecimento da profissionalidade docente, pois os

contextos educativos de formação exigem assim um desenvolver de capacidades de análise crítica e reflexiva.

Mas se adverte que a formação de professores não só se compadece de questões técnicas e políticas, ela é igualmente, sustenta Nóvoa (1999), sensível, pelo duplo papel que assume, o de formar profissionais e o de produzir ou construir uma profissão. Neste caso, a formação de professores encarrega-se de formar um professor profissional, que Altet (2001, p. 25) o define como sendo “uma pessoa autónoma, dotada de competências específicas e especializadas que repousam sobre uma base de conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência, legitimados pela universidade, ou de conhecimentos explícitos, oriundos da prática”.

Observe-se que vários são os aspectos que concorrem para tornar-se professor, os quais envolvem uma complexidade de factores decorrentes do que é ser professor e das relações que este estabelece com o meio à sua volta. Neste sentido, a identidade profissional do professor constrói-se por um processo que envolve “uma diversidade de perspectiva, desde o desenvolvimento do conhecimento e bem-fazer profissionais à evolução das preocupações docentes e à socialização profissional” (Flores, 2010, p.182). Olha-se assim para a formação de professores onde a essência é viabilizar reflexões que tenham em conta múltiplas interações na busca da dignidade social, mediante lutas que se produzem nos vários segmentos sociais. E, hoje, parece cada vez complexo mobilizarem-se mecanismos que indiquem um tipo de formação de professores para fazer face a uma sociedade complexa nas suas variadas aceções (Gatti, 2017).

Sobre o ser professor, Nóvoa (2007) levanta interrogações às quais se apela a produção de reflexões atinentes quer ao processo de formação do professor, quer ao processo de construção da identidade profissional do professor, que podem sustentar-se em consideração a pelo menos três dimensões: (i) *Adesão*, (ii) *Acção* e (iii) *Autoconsciência*, explicitadas da seguinte maneira:

(i) **Adesão**, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e a valores, a adopção de projectos, um investimento positivo nas potencialidades das crianças e dos jovens;

(ii) **Acção**, porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, se jogam decisões do foro profissional e do foro pessoal. Todos sabemos que certas técnicas e métodos “colam” melhor com a nossa maneira de ser do que outros. Todos sabemos que o sucesso ou insucesso de certas experiências “marcam” a nossa postura pedagógica, fazendo-nos sentir bem ou mal com esta ou com aquela maneira de trabalhar na sala de aula;

(iii) **Autoconsciência**, porque em última análise tudo se decide no processo de reflexão que o professor conduz sobre a sua própria acção. É uma dimensão decisiva da profissão docente, visto que a mudança e a inovação pedagógica estão intimamente dependentes deste pensamento reflexivo. (Nóvoa, 2007, p. 16, grifo nosso).

Indica-se que a formação de professores envolve uma complexidade de factores que requerem o envolvimento e o engajamento dos professores orientadores, sendo, com isso,

fundamental promover espaços para explicar crenças e representações que os candidatos a professor trazem consigo para os cursos de formação inicial no sentido de as questionar de modo fundamentado e consistente; enfatizar a natureza problemática e complexa do ensino, fomentando a reflexão e a

investigação sobre a prática docente e sobre os valores e propósitos que lhe estão subjacentes como eixos norteadores da formação; problematizar o processo de tornar-se professor no sentido de uma (re)construção pessoal do conhecimento sobre o ensino (que contrarie a lógica prescritiva e procedimental ainda prevalente nalgumas concepções de alunos, futuros professores) com implicações para a (trans)formação da identidade profissional (Flores, 2019, p.186).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo, de natureza qualitativa, é de análise interpretativa (Pardal & Lopes, 2011). Metodologicamente, caracteriza-se por um estudo de revisão integrativa, tendo por base artigos científicos publicados em revistas angolanas. Trata-se de uma abordagem metodológica orientada por um problema de investigação e, claramente, sintetiza determinado conhecimento incorporando os seus resultados (Whittemore & Knafl, 2005; Andrade de Lemos et al., 2025; Nörnberg & Porto, 2025). Neste sentido, permite a combinação de vários métodos “para uma compreensão completa do fenómeno analisado. Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências” (Souza, Silva & Carvalho, 2010, p.103).

Tendo como pano de fundo este quadro conceptual, procedeu-se, num primeiro momento, com a identificação de revistas científicas disponíveis no portal de revistas electrónicas angolanas *Pensador*, que, na altura, dispunha de 14 (catorze) revistas registadas, sendo a maioria de publicação multidisciplinar. Entre as encontradas, constatou-se umas 8 (oito) sem publicação e outras 6 (seis) com as últimas publicações feitas de 2020 a 2025, como se demonstram na Tabela 1.

Tabela 1 - Identificação dos nomes das revistas, links de acesso e anos de actualização

Nome da Revista	Link de acesso à revista	Última actualização
Revista Folha 11	https://portalspensador.com/index.php/folha/issue/current	sem publicação
Revista Angolana de Extensão Universitária	https://portalspensador.com/index.php/RAEU-BENGO/issue/view/11	2022
Revista Científica do ISCED-Huíla	https://portalspensador.com/index.php/RCIH/issue/view/19	2024
Revista Realidade Social	https://portalspensador.com/index.php/RRS/issue/view/9	2022
Revista Olhar Científico	https://portalspensador.com/index.php/ROC-ISPA/issue/view/16	2022
Tundavala: Revista Angolana de Ciências	https://portalspensador.com/index.php/Tdvla/issue/view/2	2020
Revista Científica de estudos Multidisciplinares do Planalto Central	https://portalspensador.com/index.php/REME/issue/view/23	2025
Revista Científica do Kilamba	https://portalspensador.com/index.php/RCK/issue/current	sem publicação
Revista Científica Multidisciplinar Nkwa Zayi	https://portalspensador.com/index.php/kwazai/issue/current	sem publicação
Revista Visão XXI	https://portalspensador.com/index.php/Revistavisao/issue/current	sem publicação
Mupanda: Revista Científica Multidisciplinar	https://portalspensador.com/index.php/RMU/issue/current	sem publicação

Mandume: Revista de Estudos Multidisciplinares	https://portalspensador.com/index.php/MAREM/issue/current	sem publicação
Revista Publicae Securitatis	https://portalspensador.com/index.php/publis/issue/current	sem publicação
Revista Teste	https://portalspensador.com/index.php/revteste/issue/current	sem publicação

Fonte: Elaboração própria

Nas 6 (seis) revistas com publicações, buscaram-se artigos utilizando os identificadores “valorização da docência”, “atractividade da docência” e “formação de professores”, e obtiveram-se apenas artigos com o último identificador, sendo 8 (oito) artigos na Revista Científica do ISCED-Huíla e 7 (sete) na Revista Científica de Estudos Multidisciplinares do Planalto Central, foram analisados e seleccionados os que correspondem ao propósito do estudo, como demonstrado mais adiante.

Num segundo momento, procedeu-se igualmente à identificação das revistas disponíveis no portal Directório de Revistas Científicas Angolanas (doravante DRCA), que, na altura, indexava 21 (vinte e uma) revistas, cujos acessos da maioria (20) remetiam para as respectivas páginas web e a minoria (1) para a página no Facebook, contrariamente à análise em que se observaram 14 (catorze) revistas do DRCA (Bandeira & Araújo, 2023).

Analisadas as descrições das revistas do DRCA, verifica-se que algumas são as que constam também do portal *Pensador*, como se demonstra na Tabela 2.

Tabela 2 – Revistas alistadas no Directório de Revistas Científicas Angolanas

Nome da Revista	Link de acesso à revista	Última Atualização
Revista Angolana de Ciências da Saúde	https://www.racsauade.com/index.php/racsauade/issue/current	2023
Revista SAPIENTIAE	https://publicacoes.uor.edu.ao/index.php/sapientiae/index	2025
Revista Angolana de Ciências	https://publicacoes.scientia.co.ao/ojs/index.php/rac	2025
Revista Angolana de Extensão universitária	https://portalspensador.com/index.php/RAEU-BENGO/index	2022
Revista Científica da Clínica Sagra Esperança	https://revistacientificacse.ao/index.php/revista	2025
Revista Órbita Pedagógica	https://revista.isced-hbo.co.ao/ojs/index.php/rop	2024
Revista Sol Nascente	https://revista.ispsn.org/index.php/rsn	2025
Revista Científica do ISCED -Huíla	https://www.portalspensador.com/index.php/RCIH	2024
Revista Científica Pedagógica do Bié	https://recepbe.espbie.ao/ojs/index.php/recepeb/issue/view/27	2024
Tundavala: Revista Angolana de Ciências	https://www.portalspensador.com/index.php/Tdvla/index	2020
Revista Angolana de Sociologia	https://journals.openedition.org/ras/	2014
Revista Mulemba	https://journals.openedition.org/mulemba/	2016

Revista Multidisciplina em Ciências Sociais e Humanas	https://revistamultidisciplinar.ipiagetbenguela.org/	2025
Revista Académica LUCERE	https://books.google.com.br/books/about/Lucere_Revista_Acad%C3%A9mica_da_UCAN_2016.html?id=01o1DwAAQBAJ&redir_esc=y	2017
Angolan Mineral, Oil and Gas Journal	https://www.amogj.com/index.php/home	2024
Revista Angolana de Agropecuária	https://www.facebook.com/p/Revista-Angolana-de-Agropecu%C3%A1ria-100063901429470/	2022
Revista Realidade Social	https://portalpensador.com/index.php/RRS	2022
Revista Olhar Científico	https://portalpensador.com/index.php/ROC-ISP/issue/view/16	2022

Fonte: Elaboração própria na base do Directório de Revistas Científicas Angolanas

As revistas alistadas no DRCA apresentam publicações com actualizações de 2014 a 2025, e várias delas identificam-se como de publicação multidisciplinar, o que se verifica também nas revistas disponíveis no portal *Pensador*. Isto justifica a constatação de Bandeira e Araújo (2023) de que a maioria das revistas electrónicas angolanas surgiram na década de 2010 a 2020. Ademais, o facto de se constatarem várias revistas sem publicação, sugere que sejam de criação recente e com pouca visibilidade. A primeira hipótese parece melhor colher, já que se assiste em Angola uma reorganização das Instituições de Ensino Superior (IES), sobretudo, face à obrigatoriedade legal de realização da avaliação de desempenho docente, sendo que uma das condições nesse processo de avaliação é a publicação de artigo científico (Decreto Presidencial n.º 121/20). Também, e sobretudo, nesse período, com a institucionalização da avaliação externa às IES pelo órgão de tutela, especificamente o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES), órgão do Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação (Decreto Presidencial n.º 203/18), assiste-se a um reorganizar das IES, num processo de se relevar a sua efectiva missão.

Neste sentido, constata-se quer nas revistas disponíveis no DRCA, quer do portal *Pensador*, quando introduzido os identificadores, “formação de professores” ou “profissão docente”, gerarem-se, em alguns casos, artigos com os mesmos títulos. Veja-se a seguir a Tabela 3, na qual se clarifica as revistas validadas em ambas as fontes de busca.

Tabela 3 – Revistas com artigos validados no portal Pensador e no DRCA

Designações	Pensador	DRCA
Revista Angolana de Ciências		✓
Revista Científica de Estudos Multidisciplinares do Planalto Central	✓	
Revista SAPIENTIAE		✓
Revista Científica do ISCED-Huíla	✓	✓
Revista Científico-Pedagógica do Bié		✓
Revista Sol Nascente		✓

Fonte: Elaboração própria

Como se constata na Tabela 3, o maior número de revistas com artigos validados para integrar a amostra é o Directório de Revistas Científicas Angolanas (DRCA). Após lidos,

os artigos foram submetidos à triagem, da qual se encontraram os que constituem a amostra, conforme se demonstrado na Tabela 4.

Tabela 4 - Triagem de artigos por identificador

Identificador	Nome da Revista	Artigos identificados	Artigos excluídos	Artigos incluídos
Formação de professores	Revista Angolana de Ciências	11	8	3
	Revista Científica de Estudos Multidisciplinares do Planalto Central	7	4	3
	Revista SAPIENTIAE	5	4	1
	Revista Científica do ISCED-Huíla	8	7	1
	Revista Científico-Pedagógica do Bié	11	10	1
	Revista Sol Nascente	15	14	1
	Total	57	47	10

Fonte: Elaboração própria

Nas 6 (seis) revistas elegíveis, identificaram-se um conjunto de artigos (57), que após a triagem foram seleccionados os que constituem a amostra do estudo (n=10), sendo explorada, a seguir, com base na descrição e análise das autorias, dos títulos dos artigos, dos objectivos, das metodologias aplicadas e das conclusões ou considerações finais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, os artigos identificam-se nas revistas nas quais se encontram publicados e descreve-se a autoria de cada artigo, o ano de publicação e o título, conforme apresenta a tabela que se segue. E assim se prossegue com a análise e discussão dos resultados.

Tabela 5 - Caracterização dos estudos por tipologia da revista, autoria e título de artigo

Nome da Revista	Autoria	Título do artigo
	Vunge; Morais (2023)	<i>Docência e Ansiedade: Experiências de Docentes do Ensino Superior em Início de Carreira</i>
	Leitão (2019)	<i>O impacto da inadequada política de gestão dos recursos humanos qualificados no desenvolvimento da educação.</i>
	Vieira; Caballero; Gómez (2020)	<i>La asesoría psicopedagógica a docentes para la atención integral de los alumnos de la educación media en Angola</i>
	Damásio; Magalhães (2024)	<i>Desafios à formação docente no setor da educação em Angola</i>
	Costa; Silva; Caracala; Gonçalo (2024)	<i>Formação contínua dos professores e qualidade do processo de ensino/aprendizagem</i>
	Julião (2024)	<i>Autonomia e integração curricular: propostas para a melhoria do ensino primário em Angola</i>
	Hungulo (2019)	<i>Desenvolvimento do estresse ocupacional e sua incidência nos professores universitários do Huambo</i>

	Mucuenje (2020)	<i>Um olhar sobre o currículo de formação de professores do ensino primário do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela</i>
	Sebastião; Moisés (2024)	<i>Formação de professores e sua influência no sistema educativo angolano: estudo exploratório (ISCED-Huambo)</i>
	Sachitota (2022)	<i>O papel do professor na formação do futuro professor e seus desafios: Um compromisso com a profissão</i>

Fonte: Elaboração própria

Os artigos identificados foram publicados entre 2019 e 2024, sendo 2 (dois) em 2019 e 2020, 1 (um) em 2022 e 2023, e 4 (quatro) em 2024. As publicações correspondem, em alguns casos, o ano em que a revista procedeu à sua actualização e noutros casos, apesar de a revista estar com actualização recente, a publicação do artigo data de anos anteriores à actualização do periódico.

Os artigos encontram-se em revistas de instituições públicas e privadas. Vinculam-se a instituições públicas a Revista Angolana de Ciências, da Universidade Rainha Njinga a Mbande e da Associação Multidisciplinar de Investigação Científica, localizada na região Norte de Angola; a Revista Científica do ISCED-Huíla, do Instituto Superior de Ciência da Educação da Huíla, localizado no Sul do país; a Revista Electrónica da Escola Superior Pedagógica do Bié, actualmente ISCED-Bié, do Instituto Superior de Ciências da Educação do Bié, localizado no centro do país.

Quanto às revistas de instituições privadas, vinculam-se à Revista Científica de Estudos Multidisciplinares do Planalto Central, do Instituto Superior Politécnico de Humanidades e Tecnologias, localizado no centro do país; à Revista Sapientiae: Revista de Ciências Sociais, Humanas e Engenharia, da Universidade Óscar Ribas, localizada no Norte do país; e à Revista Sol Nascente, do Centro de Investigação do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, do Huambo, localizado na região centro do país.

Da caracterização dos objectivos e procedimentos metodológicos, obtiveram-se resultados expressos na Tabela 6.

Tabela 6 – Caracterização dos estudos quanto aos objectivos e procedimentos metodológicos aplicados

AUTORES	OBJECTIVOS	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Vunge; Morais	Compreender como é a vivência e experiência de um professor iniciante e como este constrói a sua identidade. De modo específico, descrever os desafios que estes profissionais enfrentam na sua prática profissional.	Pesquisa de natureza básica; investigação qualitativa. Instrumento de recolha de dados: entrevista semi-estruturada e inventário de <i>beck</i> ; Técnica de análise de dados: fenomenológica. Amostragem não probabilística; Amostra: 4 professores de IES.
	Abordar a problemática da recente transição do Estatuto antigo para o novo da carreira dos Agentes da Educação	Análise documental (Estatuto da Carreira dos Agentes de Educação, Decreto Presidencial n.º 160/18, Tabela Indiciária da

Leitão	onde se evidencia um claro desprezo aos professores com a categoria de Doutores a serem enquadrados na mesma categoria de Mestres.	carreira do professor do ensino primário e secundário e a tabela de índice e de vencimento, Lei n.º 187/18).
Vieira; Caballero; Gómez	Trata da preparação que devem ter os professores na República de Angola, província de Luanda, para brindar atenção integral nos alunos do ensino médio, para contribuir na formação integral dos mesmos.	Pesquisa de revisão bibliográfica.
Damáσιο; Magalhães	Analisar as reformas introduzidas no sistema educativo em Angola ao longo dos últimos anos e o modo como as mesmas têm vindo a contribuir para a evolução do setor da educação no país e para a sua relação com o sistema de ensino europeu e internacional.	Pesquisa de revisão bibliográfica e análise documental (legislação da área da educação e relatório de instituições multilaterais); Abordagem qualitativa.
Costa; Silva; Caracala; Gonçalo	Discutir a importância da formação continuada de professores como um factor essencial para melhorar a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos.	Estudo de caso. Abordagem qualitativa. Técnica de recolha de dados: entrevista estruturada e análise documental (relatórios de formações, relatórios de avaliação de desempenho dos professores, e relatório sobre o sucesso e insucesso escolar). Amostra aleatória, 20 professores.
Julião	Reflectir sobre as margens de autonomia outorgadas aos professores, bem como as possibilidades de integração curricular para a melhoria da qualidade do ensino primário em Angola.	Estudo exploratório, de natureza qualitativa. Método indutivo-dedutivo, analítico-sintético, pesquisa bibliográfica e documental (normativo).
Hungulo	Contribuir na elevação do nível de conhecimento do estresse ocupacional entre professores do ensino superior da província do Huambo.	Pesquisa qualitativa; Técnica de recolha de dados: questionário; Participantes: 70 professores de IES.
Mucuenje	Analisar o curso de formação de professores do Ensino Primário do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela (ISCED-Benguela), em particular a sua grelha curricular para a constituição dos dados.	Estudo de caso de natureza qualitativa. Técnica de recolha de dados: análise documental (currículo de pedagogia com a variante de Ensino Superior; Normas curriculares e projecto de alteração da matriz curricular); questionário aplicado a três estudantes do curso de Ensino Primário.
Sebastião; Moisés	Analisar a influência da formação de professores angolanos em processo de formação contínua, seja ela profissional ou académica, sua autonomia e satisfação profissional docente.	Estudo quantitativo. Técnica de recolha de dados: análise documental. Questionário de natureza dicotómica. Participantes: 311 professores em formação no ISCED-Huambo.
Sachitota	Analisar o papel do professor na formação do aluno/futuro professor e equacionar os seus desafios numa Escola de Formação de Professores na província do Cuando Cubango/Angola.	Estudo de abordagem qualitativa. Técnica de recolha de dados: entrevista semi -estruturada e observação de aulas.

Fonte: Elaboração própria

Os estudos realizados centram as abordagens nos níveis do Ensino Primário, Secundário e Superior. Nos dois primeiros, enquadram-se os realizados por Leitão (2019), Damásio e Magalhães (2024), Costa et al. (2024), e Julião (2024). No segundo, os trabalhos de Vunge e Morais (2023), Vieira et al. (2020), Hungulo (2019), Mucuenje (2020), Sebastião e Moisés (2024) e Sachitota (2022).

Assim, as configurações dos artigos por níveis de ensino constituem categorias primárias de análise. Constatam-se nos centrados no Ensino Primário e Secundário uma problematização do Estatuto da Carreira dos Agentes da Educação, aprovado em Decreto Presidencial n.º 160/18, de 3 de Julho, de 2018, mais especificamente no que se refere à remuneração de professores com grau de Doutor e mestre (Leitão, 2019). Analisa-se a evolução da reforma educativa do sistema de educação, ocorrida há mais de uma década, confrontada com o que se diz em relatórios de organizações multilaterais (Damásio & Magalhães, 2024). Discute-se, a partir de pressupostos teórico-empíricos, sobre a importância da formação contínua de professores, como forma de se melhorar o trabalho dos professores do ensino primário (Costa et al., 2024). Ainda, nesse nível de ensino, se desenvolvem reflexões sobre as margens de autonomia dos professores e as possibilidades de sua integração como forma de melhoria da qualidade de ensino (Julião, 2024). Também se alerta para a necessidade de se desenvolver a formação integral dos alunos do ensino médio (II ciclo do ensino secundário) (Vieira et al., 2020).

Quanto aos estudos voltados ao Ensino Superior, descrevem-se os desafios que os professores iniciantes na carreira enfrentam nas suas práticas em decorrência das suas vivências e experiências na construção de uma identidade profissional (Vunge & Morais, 2023). De um estudo empírico, procura-se saber o nível de conhecimento dos professores universitários sobre o estresse ocupacional em professores (Hungulo, 2019). Analisa-se a grelha curricular dos cursos de formação de professores do ensino primário ministrados no ISCED-Benguela, com base em dados empíricos triangulados a uma análise documental (Mucuenje, 2020). De igual modo, da triangulação de dados empíricos e de análise documental, analisa-se a influência da formação contínua na autonomia e satisfação profissional dos professores do ISCED-Huambo (Sebastião & Moisés, 2024). E, por fim, analisa-se o papel do professor na formação inicial de futuros professores e os desafios que estes encontram numa escola de formação de professores (Sachitota, 2022).

Decorrente dos distintos olhares nestas abordagens, metodologicamente, os estudos foram realizados assumindo essencialmente uma abordagem de natureza qualitativa, construída da análise documental, bibliográfica e do recurso ao inquérito por entrevista (Vunge & Morais, 2023; Leitão, 2019; Vieira et al., 2020; Damásio & Magalhães, 2024; Costa et al., 2024; Julião, 2024; Sachitota, 2022). Ainda se constata estudos de natureza qualitativa com recurso ao inquérito por questionário e à análise documental (Hungulo, 2019; Mucuenje, 2020). E estudo de abordagem quantitativa com análise documental e administração de inquérito por questionário a professores (Sebastião & Moisés, 2024).

Portanto, as temáticas desenvolvidas nos artigos recaem sobre a formação inicial e contínua de professores, as trajetórias dos professores iniciantes na construção da sua identidade profissional, a valorização da docência, a autonomia e satisfação profissional dos professores, sendo em grande medida sustentados por abordagens de natureza qualitativa. Com base nisso, os estudos chegaram a conclusões que se exploram a seguir, estando os estudos categorizados por níveis de ensino.

Conclusões de estudos em contexto do Ensino Primário e Secundário

Neste nível de ensino, Leitão (2019), ao analisar o Estatuto da Carreira Docente dos Agentes da Educação, Decreto Presidencial n.º 160/18, sinaliza o enquadramento remuneratório dos professores doutores que é o mesmo dos professores com o grau de

mestre. Considera ser uma paridade de categoria que constitui retrocesso na carreira docente, ao descredibilizar e desmotivar quem ostenta o grau de Doutor. Por essa razão, sugere-se a revisão das políticas de gestão dos docentes,

fazendo-a corresponder com os princípios de justiça e equidade, por um lado, aumentar os níveis de motivação dos profissionais da educação que levará a permanência dos mesmos no Sector; por outro lado, levará a que os professores possam dar um bom testemunho à sociedade sobre a natureza da profissão docente e, por sua vez, levará a atracção de outros profissionais (Leitão, 2019, p.218).

Nesta senda, acresce a questão da remuneração dos professores que transcende a discussão em torno da categoria de professores mestre e doutor. Como se viu anteriormente, os professores angolanos auferem salários baixos, incompatíveis ao nível do custo de vida, além da depreciação que tem sofrido (SINPROF, 2025, Afonso, 2024).

É de referir que a motivação dos professores na carreira docente é pontuada, muitas vezes, estando não apenas relacionada ao gosto pela profissão docente, também tem a ver com a remuneração (Fernandes, et al. 2022; Souto & Paiva, 2013). Certo de que o sentimento social de desprestígio da profissão docente esteja igualmente vinculado à sua desvalorização (Masson, 2017). Este fenómeno é de alguma forma corroborada no estudo que evidenciou as razões pelas quais os jovens estudantes optam em empregar-se na educação (Barbante, Tchivangulula & Boano, 2025).

Quem também refere à valorização da profissão docente é Damásio e Magalhães (2024), que assinalam as fragilidades do sistema educativo angolano por não estar à altura dos desafios da formação de professores face ao crescimento populacional, sobretudo jovem. Os autores ainda ressaltam o facto de Angola ser um dos países da África austral cujos orçamentos para a educação têm sido baixos, mormente para a formação de professores. Quer isto dizer que “a falta de investimento na formação de professores é evidenciada pelos dados que indicam um investimento estatal 5% na média da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral” (p. 62).

Para os referidos autores, a valorização da profissão docente torna imprescindível o financiamento da educação básica e a remuneração dos professores do ensino primário. Sendo, com efeito, “recomendável que o governo angolano reavalie o seu compromisso financeiro com a educação, especialmente no concerne à formação de professores. Aumentar o investimento na área da educação não só permitirá a formação adequada de educadores, mas também garantirá condições materiais sustentáveis nas escolas” (Damásio et Magalhães, 2024, p. 62). Por outro lado, sobre a formação contínua dos professores, os autores concluem que sejam regulares e focadas em questões concretas do quotidiano dos professores, e dinamizadoras de práticas metodologicamente aplicáveis ao contexto das escolas locais.

Na linha da formação contínua de professores do ensino primário, Costa et al. (2024) indicam haver desalinhamento entre a formação e as reais necessidades formativas dos professores. Por essa razão, consideram

que a elaboração de políticas de formação contínua e o programa de gestão escolar precisam considerar as necessidades reais e a necessidade de supervisão planeada e regular e a realização de avaliação de desempenho dos

professores como instrumentos que podem aumentar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem no ensino primário (Costa et al., 2024, p. 26).

Note-se que o SINPROF tem reivindicado sobre a remuneração dos professores e as condições de trabalho, como expresso no Caderno Reivindicativo anexo ao Ofício n.º 007/GP-SINPROF/2025, de 16 de Julho de 2025. No qual, entre outras questões, observam-se preocupações dos professores sobre a “realização de um concurso de ingresso interno, com vista ao nivelamento das carreiras dos professores com carreiras desajustadas em relação ao perfil académico e aos professores com categorias do Regime Geral da Função Pública”, “dotar todas as escolas de orçamento próprio, tendo como fonte o OGE”, “reajustar o salário do professor face às assimetrias com categorias profissionais homólogas”, “melhorar as condições de trabalho do professor nas escolas” (SINPROF, 2025).

As reivindicações do sindicato dos professores vinculam, de alguma forma, a abordagem de Leitão (2019), à luz do Decreto Presidencial n.º 160/18, assim como a preocupação com o melhoramento das condições de trabalho e a remuneração dos professores.

A par disso, vê-se no ensino primário a autonomia dos professores para agregar melhoria de qualidade no processo de ensino/aprendizagem. Neste sentido, Julião (2024, p. 42) conclui “que se deve aproveitar as margens de autonomia outorgadas para considerar a abordagem curricular integradora, colocando a ênfase nas disciplinas formais e nos saberes locais para formação integral”. Apesar de se reconhecer a autonomia e as possibilidades da sua construção, desafios a serem superados em função dos contextos escolares, porquanto a autonomia decretada revela-se contraditória à real. Ou seja,

a realidade captada por observações sistemáticas, conversas informais, convivências, consulta documental e bibliográfica, aponta para um currículo ortodoxo, professores consumidores e curricularmente obedientes, que preferem manter-se reféns do currículo nacional, colocando em causa o projecto da qualidade do ensino e das aprendizagens (Julião, 2024, p. 42).

Por seu turno, Vieira et al. (2020) ao focarem a necessidade de uma formação integral do professor para que este, por sua vez, contribua para a formação integral dos alunos, concluem que “la preparación del docente implica que aprenda a poner en orden las ideas con creatividad, a jerarquizar y procesar aquellas que se obtienen por medio de un estudio intenso y evaluación crítica de la información, ordenar los datos adquiridos para presentarlos en forma escrita y defenderlos oralmente (pp. 109-110).

As questões levantadas nesse nível de ensino, de alguma forma e com as suas complexidades, são igualmente sinalizadas a nível dos estudos no ensino superior.

Conclusões de estudos em contexto do Ensino Superior

Vunge et al. (2023) debruçam-se sobre a ansiedade dos professores em início de carreira no ensino superior a partir das próprias vivências e experiências, e notam ser um fenómeno presente no seio dos professores neófitos no exercício da profissão docente. E, por isso, percebem que a “actuação do professor universitário carece de acompanhamento, mais do que de cobranças. Pois que, o excesso de solicitações que recebe da sociedade condiciona na maioria a sua forma de actuação, o que muitas vezes dificulta a sua introdução à carreira” (s/p).

No mesmo diapasão, Hungulo (2019) refere-se ao conhecimento sobre os relacionamentos interpessoais entre os distintos actores educativos e sociais que concorre para a qualidade de vida dos professores. Saliente a necessidade dos próprios professores mobilizarem e elevarem o nível de conhecimento sobre o estresse ocupacional entre os professores universitários, estando igualmente informados sobre os riscos e as consequências do estresse na profissão e as formas de se precaverem do mesmo.

Neste sentido, nota-se que os autores anteriormente referidos focalizam as abordagens a nível de questões de alçada psicológica no seio dos professores em exercício da actividade docente.

O estudo de Mucuenje (2020, p. 101), que analisa a grelha curricular do curso de formação de professores do ensino primário, ministrado no ISCED-Benguela, conclui que

Existe um desfazamento da grelha curricular com as normas que norteiam a elaboração curricular no nosso contexto;

Existe um volume de disciplinas que pouco contribuem para a perícia do professor do Ensino Primário;

Existem duas metodologias que têm o mesobjectivo,ivo nomeadamente: metodologia de geografia e metodologia do meio e Ciências Naturais;

As metodologias não estão sustentadas com as suas disciplinas de base, aquelas que constituem o objecto de estudo;

A inexistência da disciplina de Prática p\Pedagógica;

Na grelha curricular não estão reflectidas as disciplinas consideradas fundamentais para se leccionar no ensino primário, nomeadamente: Língua Portuguesa e Matemática;

A Língua Portuguesa que consta da grelha curricular está transversalmente em todos os Institutos Superiores de Ciências de Educação, ao estar no primeiro e segundo ano com dois tempos semanais apenas.

Quanto à análise da influência da formação de professores em processo de formação contínua, sua autonomia e satisfação profissional docente, Sebastião e Moisés (2024) indicam haver satisfação nos professores envolvidos na pesquisa na escolha da profissão docente, que se deveu fundamentalmente a opção vocacional. Em relação à autonomia dos professores, para os autores, os professores percebem-na ao nível curricular. Isto é, “os professores sem formação pedagógica inicial apresentam mais satisfação e autonomia na sua actividade profissional” (p. 84), sendo a satisfação profissional dos professores valorizada muito mais nas relações entre colegas e nas particularidades individuais.

Ainda sobre a formação de professores, Sachitota (2022) pontua, da análise sobre o papel da formação inicial do professor e seus desafios, tratar-se de uma profissionalização da qual se requer conhecimentos especializados que devem ser articulados aos conhecimentos de formação pedagógica.

É, pois, assim evidente, nestes estudos, a complementaridade das abordagens (Vunge et al., 2023; Hungulo, 2019; Mucuenje, 2020; Sebastião e Moisés, 2024; Sachitota, 2022), apesar de as mesmas, algumas, se focarem em contextos mais específicos, o que permite também compreender o alcance dos objectivos definidos nos estudos, quer em torno do desencontro do expectável no âmbito do currículo de formação de professores do ensino primário, quer ao nível da influência que a formação inicial de professores pode exercer na formação contínua, na autonomia e na satisfação dos professores. E, nesse sentido, sinaliza-se a importância da formação de professor especializada em diálogo com a formação geral pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teve como objectivo analisar a valorização da profissão docente em Angola no contexto da formação de professores, tendo como objecto artigos científicos publicados em revistas angolanas, disponíveis no portal *Pensador* e no Directório de Revistas Científicas Angolanas até 2025. Utilizou-se como metodologia a revisão integrativa, sendo validadas 6 (seis) revistas, nas quais se seleccionaram 10 (dez) artigos que constituíram a amostra do estudo, sujeitadas a critérios de inclusão.

Considerando a análise dos normativos, constatou-se que a formação de professores em Angola ocorre em nível secundário (médio) e superior pedagógico, apesar de, normativamente, haver iniciativas dessa formação ocorrer apenas em nível superior. E ao olhar para a valorização da profissão docente, existe uma prescrição normativa de alguma forma progressista, mas, ao mesmo tempo contraditória com o que coloca a realidade, tal é a falta de condições de trabalho dos professores, os salários baixos e incompatíveis com o nível de vida do dia-a-dia.

Em relação à análise dos artigos, inicialmente foram agrupados em categorias temáticas, designadamente, os que se focam no âmbito do ensino primário e secundário e do ensino superior. Ao estabelecer-se as categorias, descreveram-se a autoria, o ano de publicação do artigo, o título, os objectivos, os métodos aplicados e as conclusões a que chegaram. Após as análises produzidas, das conclusões de cada artigo produziram-se discussões, tendo a partir das quais se compreendido a abordagem da formação de professores com as lentes da valorização da profissão docente.

Foi assim que se compreendeu que as produções analisadas levantam interrogações sobre a remuneração dos professores, os resultados da reforma educativa em relação aos relatórios de organismos de regulação internacional e a incongruência sobre a valorização da profissão, a necessidade da promoção de uma formação integral do futuro professor, a margem da autonomia dos professores.

Descrevem-se os desafios que os professores iniciantes na carreira docente enfrentam, a necessidade de os mesmos estarem acorrente dos problemas do foro psicológico dos professores universitários que atingem a classe docente, e o desfasamento da grelha curricular de formação de professores para o ensino primário em relação ao desejável.

Em síntese, apesar de não ser de todo transversal às produções analisadas, salienta-se que a abordagem sobre a valorização da profissão docente em contexto de formação de professores em Angola, releva a sua identificação em abordagens umas de forma mais directa e outras pontuais, apontando principalmente para a remuneração, as condições de trabalho dos professores, e a construção da identidade profissional do professor. Portanto, a atractividade da docência em Angola é marcada por um conjunto de desafios que carecem de superação em efectivo comprometimento com as políticas de educação face à realidade de valorização da profissão docente.

Como limitações do estudo, aponta-se o número reduzido de revistas activas, na altura da realização da pesquisa, e o reduzido número de publicações versadas sobre a perspectiva que se investigou.

Agradecimentos

Esta pesquisa foi realizada no âmbito do projecto n.º 88887.692427/2022-00, bolsista CA- PES/Brasil, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

REFERÊNCIAS

- Andrade de Lemos, L., Colombo dos Santos, B., Batista Neto, N. J., & da Silva Ferreira, T. A. (2025). Diretrizes para revisões integrativas em psicologia. *Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social*, 11(1), pp. 1-16.
<https://doi.org/10.31211/rpics.2025.11.1.366>
- Afonso, M. (2024). *Escolarização e aprendizagem significativa em Angola: práticas, desafios e mudanças necessárias*. Luanda: Muenho.
- Altet, M. (2001). As competências do professor profissional: entre conhecimentos, esquemas de ação e adaptação, saber analisar. In. Paquay L., Perrenoud, Ph., Altet, M., & Charlier, É. *Formando professores profissionais. Quais estratégias? Quais competências?* 2.ª ed. Porto Alegre: Artmed, pp.24-34.
- Barbante, C., Tchivangulula, A., Boano, P. (2025). Fatores que influenciam os estudantes na escolha do curso e da instituição de ensino superior em angola. *Revista Portuguesa de Investigação Educacional*, n.º 30, pp. 1-22.
<https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2025.17914>
- Bandeira, V., & de Araújo, P. C. (2023). Perfil das Revistas Científicas Eletrónicas de Angola.
RAC: Revista Angolana de Ciências, 5(2). e050205.
<https://doi.org/10.54580/R0502.05>
- Costa, A., Adão, A., Capacala, A., & Gonçalo, P. (2025). Formação contínua dos professores e qualidade do processo de ensino-aprendizagem. *Revista Científica de Estudos Multidisciplinares do Planalto Central*, 1(2), pp. 15-28.
<https://portalpensador.com/index.php/REME/article/view/752>
- Damásio T. & Magalhães J. (2024). Desafios à formação docente no setor da educação em Angola. *Revista Científica de Estudos Multidisciplinares do Planalto Central*, v. 1, n.º 2, pp. 47-65.
<https://portalpensador.com/index.php/REME/article/view/662>
- Decreto Presidencial n.º 273/20, de 21 de Outubro de 2020. Aprova o regime jurídico da formação de professores do ensino primário e de professores do ensino secundário. *Diário da República*. I Série – N.º 168.
- Decreto Presidencial n.º 160/18, de 3 de Julho de 2018. Aprova o Estatuto da Carreira dos Agentes de Educação. *Diário da República*. I Série – N.º 95.
- Decreto Presidencial n.º 121/20, de 27 de Abril de 2020. Aprova o Regulamento de Avaliação do Desempenho Docente do Subsistema do Ensino Superior. *Diário da República*. I Série – N.º 57.
- Decreto Presidencial n.º 203/18, de 30 de Agosto de 2018. Estabelece o Regime Jurídico da Avaliação e Acreditação da Qualidade das Instituições de Ensino Superior. *Diário da República*. I Série – N.º 133.
- Fernandes, M., Bassi, M. & Rolim, R. (2022). Remuneração docente não Brasil sob a ótica da disputa pelo fundo público (2008–2020). *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*,30(48). <https://doi.org/10.14507/epaa.30.6751>
- Flores, M. (2010). Algumas reflexões em torno da formação inicial de professores. *Educação*, Porto Alegre, v. 33, n.3, pp.182-188.
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/article/view/8074>

- Hungulo, A. (2019). Desenvolvimento do estresse ocupacional e sua incidência nos professores universitários do Huambo. *Sapientiae*, 4(2), pp.196-209.
<https://doi.org/10.37293/sapientiae42.03>
- Julião, A. (2024). Autonomia e integração curricular: propostas para a melhoria do ensino primário em Angola. *Revista Científica de Estudos Multidisciplinares do Planalto Central*, 1(1).
<https://portalspensador.com/index.php/REME/article/view/593>
- Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro de 2016. Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, estabelece os princípios e as bases gerais do Sistema de Educação e Ensino. Diário da República. I Série – N.º 170.
- Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto de 2020, que altera a Lei n.º 17/16, de 7 de outubro - Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino. Diário da República. I Série – N.º 123.
- Lei n.º 13/01, de 31 de Dezembro de 2001. Lei de Bases do Sistema de Educação, revogada pela Lei n.º 17/16. Diário da República. I Série N.º 65.
- Leitão, F. (2019). O impacto da inadequada política de gestão dos recursos humanos qualificados no desenvolvimento da educação. *RAC: Revista Angolana de Ciências*, v.1, n.º 1.
https://www.academia.edu/attachments/64295707/download_file.
- Masson, G. (2017). Requisitos essenciais para a atratividade e a permanência na carreira docente. *Revista Educação & Sociedade*, Campinas, v. 38, n.º 140, pp.849-864.
<https://doi.org/10.1590/ES0101-73302017169078>
- Mucuenje, D. (2020). Um Olhar Sobre o Currículo de Formação de Professores do Ensino Primário do Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela. *Revista Científica do ISCED-Huíla*, 1(01), pp.84-103.
<https://portalspensador.com/index.php/RCIH/article/view/289>
- Nörnberg, L. Sch. & Porto, A. R. (2025). Práticas integrativas e complementares na atenção primária em saúde, desafios, estratégias e resultados: revisão integrativa. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, São José dos Pinhais, v.18, n.12, pp. 01-20, doi: [10.55905/revconv.18n.12-363](https://doi.org/10.55905/revconv.18n.12-363)
- Nóvoa, A. (1999). O passado e o presente dos professores. In. Nóvoa A. (org.). *Profissão Professor*. 2.ª ed. Porto: Porto editora, pp. 13-34.
- Pardal, L. & Lopes, E. (2011). *Métodos e técnicas de investigação social*. Lisboa: Areal editores.
- Peterson, D. (2003). *O professor do ensino superior: perfil e formação*. Lisboa: Instituto Piaget
- Sachitota, A. (2023). O papel do professor na formação do futuro professor e seus desafios: Um compromisso com a profissão. *RECIPEB: Revista Científico-Pedagógica do Bié*, 2(2), pp. 84-95.
<http://recipeb.espbie.ao/ojs/index.php/recipeb/article/view/146>
- Sebastião, G., & Moisés, I. (2024). Formação de professores e sua influência no sistema educativo angolano: estudo exploratório (ISCED-Huambo). *Revista Sol Nascente*, 12(3), pp.65-89. <https://revista.ispsn.org/index.php/rsn/article/view/289>
- SINPROF (2013). *Caderno Reivindicativo*, n.º 06/GP-SINPROF/3013, de 1 de Agosto, Luanda.
- SINPROF (2019). *Caderno Reivindicativo*, n.º 054/GP/SINPROF/2019, de 23 de Outubro, Luanda.
- SINPROF (2025). *Remessa do Caderno Reivindicativo*, Ofício n.º 007/GP-SINPROF/2025, de 16 de Julho, Luanda.

- Sousa, Cl. (2017). Desafios da formação de professores. *Rev. Diálogo Educacional*, Curitiba, v. 17, n.º 53, p. 739-756. <http://dx.doi.org/10.7213/1981-416X.17.052>
- Souto, R. & Paiva, P. (2013). A pouca atratividade da carreira docente: um estudo sobre o exercício da profissão entre egressos de uma Licenciatura em Matemática. *Proposições* v. 24, n.º 1(70), p.201-224. <https://doi.org/10.1590/S0103-73072013000100013>
- Souza, M., Silva, M., & Carvalho, R. (2010). Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Revista Einstein*; 8(1), 102-6. <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>
- Vieria, E., Caballero, Z. & Gómez, I. (2020). La asesoría psicopedagógica a docentes para la atención integral de los alumnos de la educación media en Angola. *RAC: revista angolana de ciências*, v.2, n.º 1. <https://www.redalyc.org/journal/7041/704174676008/html/>
- Vunge, J. & Morais, T. (2023). Docência e Ansiedade: Experiências de Docentes do Ensino Superior em Início de Carreira. *RAC: Revista Angolana de Ciências*, 5(2). e050207. <https://doi.org/10.54580/R0502.07>
- Whittemore R, Knafl K. (2005). The integrative review: updated methodology. *J Adv Nurs*, 52(5):546-53. [10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x)

Jornais

- Agência de notícias Lusa, edição de 9 de Maio de 2025. Disponível em: <https://www.aman-alliance.org/Home/ContentDetail/89740>
- Jornal Ver Angola, edição de 17 de Abril de 2025. Disponível em: <https://www.verangola.net/va/pt/042025/Educacao/44144/Ministra-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-diz-que-abandono-do-ensino-por-docentes-%C3%A9-um-problema-em-Angola.htm>